

Welcome to UGC, New Delhi, India

Sr.	Title	Source	Subjects	Broad Category	Publisher	ISSN	E-ISSN	Country	Date	Newly Added
6063	अक्षर पर्व	UNIV	Hindi	Arts & Humanities	सर्वमित्रा सुरजन, रायपुर, छ.ग.	22789766		India	15/05/2017 21:58:51	Newly added
4495	उत्तर प्रदेश	UGC		Arts & Humanities	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ			India	04/05/2017 16:22:21	Newly added
4497	चिन्तन-सृजन	UGC		Arts & Humanities	नई दिल्ली	09731490		India	04/05/2017 16:39:35	Newly added
753	जन मीडिया	UGC	Hindi;Linguistics and Language	Arts & Humanities	Media Studies Group, Delhi	22772847		India	12/05/2017 12:36:35	Newly added
3883	नया पथ	UGC		Arts & Humanities	जनवादी लेखक संघ, 42, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001			India	08/05/2017 15:26:07	Newly added
4490	नव सृजन	UGC		Arts & Humanities	डॉ.आशीष सिसोदिया,शिवम 114, गणेश नगर, पहाड़ा विश्वविद्यालय मार्ग उदयपुर राजस्थान 313001	23478012		India	04/05/2017 15:44:46	Newly added
3921	बनास जन	UGC	Hindi;Linguistics and Language	Arts & Humanities	पल्लव, दिल्ली			India	09/05/2017 11:39:20	Newly added
862	भोजपुरी जनपद	UGC	Hindi;Linguistics and Language	Arts & Humanities				India	12/05/2017 15:26:26	Newly added
4377	व्यंग्य-यात्रा	UGC	Hindi;Linguistics and Language	Arts & Humanities	प्रेम जनमेजय, दिल्ली			India	08/05/2017 17:49:50	Newly added
4516	समकालीन सृजन	UGC		Arts & Humanities	शम्भुनाथ, 20, बालमुकुन्द मक्कर रोड,कोलकाता-7			India	04/05/2017 17:59:30	Newly added
6007	समसामयिक सृजन	UNIV	Hindi	Arts & Humanities	नई दिल्ली	23205733		India	15/05/2017 21:01:07	Newly added
4517	सृजन-संवाद	UGC		Arts & Humanities	ब्रजेश, ई-64 ए, साउथ सिटी, गोमती नगर, लखनऊ			India	04/05/2017 18:02:02	Newly added